

SUN'IY INTELLEKT VA IQTISODIYOTDA YANGI DAVR

Primova Dilafuz To'liqinova

Toshkent amaliy fanlar universiteti "Bank va moliya" kafedrasining assistanti, E-mail:

primovadilafuz365@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellektning iqtisodiy jarayonlarga ta'siri, uning asosiy afzalliklari va chaqiriqlari tahlil qilinadi. Hozirgi zamon iqtisodiyoti raqamlashtirish va texnologik innovatsiyalar ta'sirida tubdan o'zgarib bormoqda. Sun'iy intellekt ushbu jarayonning asosiy drayverlaridan biri bo'lib, ishlab chiqarish, xizmatlar, moliya va boshqaruv tizimlarida samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda. Sun'iy intellekt iqtisodiy tarmoqlarda ishlab chiqarish hajmini oshirish, xarajatlarni optimallashtirish va yangi ish o'rinlarini yaratish imkonini beradi. Biroq, texnologik avtomatlashtirish natijasida ayrim an'anaviy kasblarning yo'qolishi, bozor segmentlarida nomutanosiblik va mehnat bozorida yangi kompetensiyalarga talab ortishi kuzatilmoqda. Shu bois, maqolada sun'iy intellekt rivojlanishi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar va ularni boshqarish strategiyalari ham ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt texnologiyalarining O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'siri ham tahlil qilinadi. Xususan, davlat boshqaruvi, bank-moliya sektori va sanoat tarmoqlarida sun'iy intellekt joriy etish bo'yicha mavjud dasturlar va istiqbolli yo'nalishlar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, iqtisodiyot, avtomatlashtirish, texnologiya, innovatsiya, raqamli transformatsiya, ma'lumotlar tahlili, robototexnika, ishlab chiqarish, samaradorlik, investitsiya, bozor, strategiya, moliya, biznes jarayonlari.

Annotation: This article analyzes the impact of artificial intelligence on economic processes, its main advantages and challenges. The modern economy is undergoing fundamental changes under the influence of digitalization and technological innovations. Artificial intelligence is one of the main drivers of this process, serving to increase efficiency in production, services, finance and management systems. Artificial intelligence allows to increase production volumes in economic sectors, optimize costs and create new jobs. However, as a result of technological automation, there is a loss of some traditional professions, imbalances in market segments and an increase in demand for new competencies in the labor market. Therefore, the article also considers socio-economic changes that may arise as a result of the development of artificial intelligence and strategies for managing them. In addition, the impact of artificial intelligence technologies on the economy of Uzbekistan is also analyzed. In particular, existing programs and promising directions for the introduction of artificial intelligence in public administration, the banking and financial sector, and industrial sectors will be discussed.

Keywords: Artificial intelligence, economics, automation, technology, innovation, digital transformation, data analysis, robotics, production, efficiency, investment, market, strategy, finance, business processes.

Аннотация: В этой статье анализируется влияние искусственного интеллекта на экономические процессы, его основные преимущества и вызовы. Современная экономика радикально меняется под влиянием цифровизации и технологических инноваций. Искусственный интеллект является одним из основных драйверов этого процесса и служит для повышения эффективности производства, услуг, финансов и систем управления. Искусственный интеллект позволяет увеличить объем производства, оптимизировать затраты и создать новые рабочие места в секторах экономики. Однако в результате технологической автоматизации происходит утрата некоторых традиционных профессий, дисбаланс в сегментах рынка и повышенный спрос на новые компетенции на рынке труда. Поэтому в статье также рассматриваются социально-экономические изменения, которые могут произойти в результате развития искусственного интеллекта, и стратегии управления ими. Кроме того, будет проанализировано влияние технологий искусственного интеллекта на экономику Узбекистана. В частности, обсуждаются существующие программы и перспективные направления внедрения искусственного интеллекта в государственном управлении, банковско-финансовом секторе и промышленности.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, экономика, автоматизация, технологии, инновации, цифровая трансформация, анализ данных, робототехника, производство, эффективность, инвестиции, Рынок, стратегия, финансы, бизнес-процессы.

KIRISH

Sun'iy intellekt bugungi kunda global iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Dastlab ilmiy tadqiqotlar va texnologik eksperimentlar doirasida rivojlangan ushbu soha endilikda ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, moliya, tibbiyot va boshqa ko'plab sohalarga keng tatbiq etilmoqda. Sun'iy intellektning rivojlanishi insoniyat hayotini tubdan o'zgartirish bilan birga, iqtisodiy jarayonlarga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Raqamli texnologiyalar yuksalishi natijasida sun'iy intellekt asosidagi tizimlar korxonalar samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va yangi biznes modellarning paydo bo'lishiga xizmat qilmoqda.

Zamonaviy iqtisodiyotda sun'iy intellektning o'rni tobora ortib bormoqda. Kompaniyalar raqobatda ustunlikka erishish maqsadida sun'iy intellektdan faol foydalanmoqda. Masalan, mijozlarga xizmat ko'rsatish jarayonida aqlli chatbotlar va avtomatlashtirilgan yordamchilar ishlatilmoqda, ishlab chiqarishda esa robotlashtirilgan tizimlar inson mehnatini yengillashtirmoqda. Ma'lumotlarni tahlil qilish texnologiyalarining takomillashuvi natijasida kompaniyalar katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va biznes qarorlarini yanada aniqroq qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Natijada, bozor talab va ehtiyojlari aniq prognoz qilinib, samaradorlik oshmoqda.

Sun'iy intellektning rivojlanishi iqtisodiyotning turli tarmoqlarida inqilobiy o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Xususan, tibbiyot sohasida kasalliklarni erta aniqlash va davolashda sun'iy intellekt algoritmlari keng qo'llanilmoqda. Moliya sohasida esa bank va sug'urta kompaniyalari risklarni bashorat qilish, firibgarlikning oldini olish va mijozlarga individual yondashuvni ta'minlash uchun sun'iy intellektdan foydalanmoqda. Transport va logistika tarmog'ida esa aqlli tizimlar yuk tashish jarayonlarini optimallashtirib, vaqt va xarajatlarni kamaytirishga yordam bermoqda.

Shu bilan birga, sun'iy intellektning iqtisodiyotga ta'siri faqat ijobiy jihatlar bilangina cheklanib qolmaydi. Ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasining avtomatlashtirilishi tufayli ba'zi an'anaviy kasblarning yo'qolib ketishi kutilmoqda. Bu esa mehnat bozorida muayyan muammolarni yuzaga keltirishi mumkin. Ish o'rinlari qisqarishi natijasida ishsizlik darajasining ortishi ehtimoli mavjud, ayniqsa kam malakali ishchilarga bo'lgan talab kamayishi kutilmoqda. Shu sababli, sun'iy intellekt bilan bog'liq texnologiyalar rivojlanar ekan, inson resurslarini qayta tayyorlash va yangi malakalar berish masalasi ham dolzarb bo'lib qolmoqda.

Bundan tashqari, sun'iy intellekt bilan bog'liq axborot xavfsizligi va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish masalalari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Aqlli tizimlarning noto'g'ri ishlashi yoki ulardan noto'g'ri foydalanish iqtisodiy xavfsizlikka jiddiy tahdid solishi mumkin. Shu sababli, sun'iy intellektdan foydalanish jarayonida huquqiy va axloqiy normalarni shakllantirish, texnologiyalarni nazorat qilish va tartibga solish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Sun'iy intellekt va iqtisodiyot o'rtasidagi bog'liqlik tobora mustahkamlanib bormoqda. Ushbu texnologiya rivojlanishi iqtisodiy o'sishni jadallashtirish, yangi imkoniyatlar yaratish va biznes jarayonlarini yanada takomillashtirishga xizmat qilishi mumkin. Biroq, bu jarayonda ehtiyotkorlik bilan yondashish, salbiy oqibatlarini oldindan ko'ra bilish va tegishli choralarni ko'rish zarur. Sun'iy intellektdan samarali foydalanish uchun davlat, biznes va jamiyat vakillari o'zaro hamkorlikda ishlashi lozim. Faqat shundagina texnologik taraqqiyot iqtisodiy farovonlik va jamiyat manfaatlariga xizmat qilishi mumkin.

ADABIYOTLAR SHARHI

Sun'iy intellekt va uning iqtisodiyotga ta'siri bo'yicha tadqiqotlar so'nggi yillarda jadal rivojlanmoqda. Ushbu mavzu bo'yicha turli xalqaro va milliy ilmiy manbalarda keng qamrovli tadqiqotlar olib borilgan. Sun'iy intellektning rivojlanish bosqichlari bir necha muhim davrlarni o'z ichiga oladi. Dastlabki tadqiqotlar 1950-yillarda boshlangan bo'lib, Alan Tyuring⁷⁵ va Jon MakKarti⁷⁶ kabi olimlar sun'iy intellekt nazariyasi va dastlabki modellarini ishlab chiqqanlar. 1980-yillarga kelib, Edvard Fegenbaum va Bryus Byukanan⁷⁷ kabi olimlar tomonidan ekspert tizimlari rivojlanib, turli sohalarda sun'iy intellektga asoslangan dasturlar qo'llanila boshlandi. 2000-yillarga kelib, internet va kompyuter quvvatining oshishi natijasida mashinani o'rganish va neyron tarmoqlar orqali sun'iy intellekt yanada rivojlandi.

Hozirgi kunda ham sun'iy intellekt va uning turli sohalarda qo'llanishli borasida juda kata izlanishlar olib borilmoqda. Rossiyalik olimlardan F.A.Novikov sun'iy intellekt borasida izlanishlarini davom ettirib kelmoqda. U oliygoh talabalari uchun "Ramziy sun'iy intellekt: bilimlarni taqdim etishning matematik

⁷⁵ Turing A. Computing Machinery and Intelligence // Mind. – 1950. – T. 59(236). – B. 433-460.

⁷⁶ McCarthy J. Dartmouth Conference Proposal. – Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, 1956. – 19 b.

⁷⁷ Feigenbaum E.A., Buchanan B.G. DENDRAL and Meta-DENDRAL: Their applications dimension // Artificial Intelligence. – 1978. – T. 11(1-2). – B. 5-24.

asoslari” deb nomlangan darslik yozib, bu asar “Kompyuterlarni qo‘llash sohasidagi zamonaviy tendensiyalar dasturiy ta‘minotda sun‘iy intellekt usullarining ahamiyati oshishi bilan tavsiflangan bo‘lib, unda sun‘iy intellekt tizimlari haqiqiy hayotda, tibbiy diagnostikadan tortib kosmik kemalarni boshqarishgacha bo‘lgan turli sohalarda foydali qo‘llanilishi ko‘rsatib berilgan”⁷⁸.

Yana boshqa Rossiyalik Kashkin S.Y., Altuxov A.V. kabi tadqiqotchilar sun‘iy intellekt texnologiyalarining kundalik hayotda keng ommalashuvi va ularning platformalarda keng ishlashi uchun huquqiy normalar o‘rnatilishi kerakligini ta‘kidlab o‘tishgan. Tadqiqotchilar platforma huquqi davlat huquqi bilan raqobatlashayotganiga va sun‘iy intellektning yaxshilanishiga olib kelishiga e‘tibor berishadi. Uning fikrancha: “Sun‘iy intellekt texnologiyalarining kundalik hayotda keng ommalashuvi va o‘ziga xos muqobilsizligi ularning huquqiy baholanishini talab qiladi. Shuningdek, “aqli” texnologiyalarning qo‘llanilishiga yuridik jihatdan yondashish va jamiyatning tarmoq huquqi, platformaviy yechimlar hamda ekotizimlar bilan samarali o‘zaro aloqada bo‘lishi uchun zarur bo‘lgan huquqiy sharoitlarni yaratish dolzarb masala hisoblanadi”⁷⁹.

Tadqiqotchi Georgiu T.S. o‘zining “Sun‘iy intellektni joriy etishning ijtimoiy xatarlari” deb nomlangan dissertatsiya ishida sun‘iy intellekt xususiyatlari quyidagicha ta‘riflab o‘tgan: “Sun‘iy intellekt inson tafakkurini modellashtirishga asoslangan texnologik tizim bo‘lib, u katta hajmdagi ma‘lumotlarni qayta ishlaydi va mustaqil o‘rganish xususiyatiga ega. Uning ishlashi dastlabki ma‘lumotlar va algoritmlarga bog‘liq bo‘lib, noto‘g‘ri axborot xatolarga olib kelishi mumkin. Sun‘iy intellektning murakkabligi natijalar shaffofligini pasaytiradi va ishonchni kamaytiradi. Texnik nosozliklar esa salbiy oqibatlariga sabab bo‘lishi ehtimoli mavjud”⁸⁰.

Shiboldenkov V.A. “Neyroset razvedkasini tahlil qilish va iqtisodiy tizimlarni rivojlantirish bo‘yicha qarorlar qabul qilishni qo‘llab-quvvatlash vositalarini ishlab chiqish” deb nomlangan dissertatsiyaning birinchi bobida “Raqamli iqtisodiyot sharoitida qaror qabul qilishni qo‘llab-quvvatlash uchun sun‘iy intellekt texnologiyalarini qo‘llash xususiyatlarini tahlil qilish” mavzusida tadqiqot obyekti va predmeti tahlil qilingan, mavjud iqtisodiy-matematik usullarning muammolari va cheklovlari aniqlangan, ularni rivojlantirish yo‘nalishlari belgilangan”⁸¹.

Chet ellik Amir Masoud Rahmani, Bahareh Rezazadeh, Majid Haghparast, Wei-Che Chang, Shen Guan Ting kabi bir qator olimlar “Iqtisodiyotda sun‘iy intellektning qo‘llanilishi, shu jumladan birja savdosidagi dasturlar, bozorni tahlil qilish va xatarlarni boshqarish” deb nomlangan tadqiqot ishlarida sun‘iy intellekt va iqtisodiyotni quyidagicha bir-biriga bog‘lashadi: “Sun‘iy intellekt iqtisodiyotni o‘zgartirish salohiyatiga ega bo‘lib, samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va yangi qiymat manbalarini yaratishga xizmat qiladi. U sun‘iy intellekt imkoniyatlaridan foydalana olganlar uchun yangi imkoniyatlar taqdim etib, biznes yuritish usullariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Shu bilan birga, sun‘iy intellekt yangi iqtisodiy imkoniyatlar yaratish va innovatsion hamkorlik yo‘llarini ochish salohiyatiga ega ekanligini ham unutmazlik kerak”⁸².

Mahalliy olimlarimizdan Shoaxmedova N.X. tadqiqotlarida sun‘iy intellektning iqtisodiyot tarmoqlarida qo‘llanilishini o‘rganib, ma‘lumotlarni tahlil qilish, bashorat qilish va qaror qabul qilish jarayonlarini qanday o‘zgartirganiga oydinlik kiritgan. Uning ta‘kidlashicha, “Iqtisodiyot tarmoqlari uchun sun‘iy intellekt dasturlarida qo‘llaniladigan usullar aniq vazifaga qarab farq qiladi. Kabi mashinani o‘rganish texnikasi regressiya tahlili, vaqt seriyasini prognoz qilish va neyron tarmoqlar odatda bashorat qilish uchun ishlatiladi. Tabiiy tilni qayta ishlash matnli ma‘lumotlarni tahlil qilish va moliyaviy bozorlarda hissiyotlarni tahlil qilish uchun ishlatiladi. Kuchaytirishni o‘rganish murakkab iqtisodiy tizimlarda qaror qabul qilish jarayonlarini optimallashtirish uchun ishlatiladi”⁸³.

⁷⁸ Новиков Ф.А. Символический искусственный интеллект: математические основы представления знаний : учебник для вузов. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 278 с.

⁷⁹ Кашкин С.Ю., Алтухов А. В. Роль искусственного интеллекта в становлении платформенного права и его эволюции в направлении концепции права экосистем // Lex russica. – 2022. – Т. 75. – № 1. – С. 94-108.

⁸⁰ Георгиу Т.С. Социальные риски внедрения искусственного интеллекта: авт-г дисс... канд. филос. наук. - Москва, 2024. 23 с.

⁸¹ Шиболденков В.А. Разработка инструментария нейросетевого разведочного анализа и поддержки принятия решений по развитию экономических систем: Дис. ... канд. экон. наук: 08.00.13: Москва, 2019, 208 с.

⁸² Amir Masoud Rahmani, Bahareh Rezazadeh, Majid Haghparast, Wei-Che Chang, Shen Guan Ting. Applications of artificial intelligence in the economy, including applications in stock trading, market analysis, and risk management // IEEE Access: The Multidisciplinary Open Access Journal, August 2023, Pages 99-125.

⁸³ Shoaxmedova N.X. Sun‘iy intellektni iqtisodiyot tarmoqlarida qo‘llanilishi // Raqamli transformatsiya va sun‘iy intellekt ilmiy jurnali, Volume 1, Issue 3, October 2023.

S.S.Gulyamov, M.X.Muxiddinova, O.U.Turgunovlarning fikricha, “Sun’iy intellekt – bu muammolarni hal qilishning an’anaviy aqlli modellari va usullarini ishlab chiqadigan tadqiqot sohasi hisoblanadi. Unda muayyan dasturlash texnologiyalari va maxsus arxitekturadagi hisoblash vositalaridan foydalaniladi”⁸⁴.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot sun’iy intellektning iqtisodiy jarayonlarga ta’sirini o’rganish hamda uning imkoniyatlari va chaqiriqlarini tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqotda iqtisodiy tahlil, statistik ma’lumotlar tahlili va taqqoslash metodlaridan foydalanildi. Sun’iy intellekt texnologiyalarining iqtisodiyotga ta’siri keng qamrovli bo’lgani sababli, tahlil jarayonida iqtisodiyotning turli tarmoqlari, jumladan, sanoat, moliya, xizmatlar sohasi va davlat boshqaruvi bilan bog’liq dalillar o’rganildi.

Tadqiqotda sun’iy intellektga oid ilmiy maqolalar, xalqaro tashkilotlarning hisobotlari va iqtisodiy rivojlanish bo’yicha tahliliy hujjatlarga tayanildi. Empirik yondashuv orqali sun’iy intellekt joriy etilgan davlatlar tajribasi o’rganilib, O’zbekiston sharoitiga mos tavsiyalar ishlab chiqildi. Sun’iy intellektning iqtisodiyotga ta’sirini aniqlash uchun iqtisodiy o’sish ko’rsatkichlari, mehnat bozori dinamikasi va investitsiya jarayonlari tahlil qilindi.

Shuningdek, sun’iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi bilan bog’liq risklarni baholash uchun ekspert baholash usulidan foydalanildi. O’zbekistonda amalga oshirilayotgan raqamli transformatsiya siyosati va sun’iy intellektni rivojlantirish strategiyalari chuqur tahlil qilinib, milliy iqtisodiyotga ta’siri baholandi.

Tadqiqot natijalari sun’iy intellektning iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta’sir ko’rsatishi bilan birga, mehnat bozori, ijtimoiy tengsizlik va texnologik transformatsiya bilan bog’liq muammolarni ham keltirib chiqarishi mumkinligini ko’rsatdi. Ushbu xulosalar sun’iy intellektning iqtisodiyotga integratsiyasini yanada samarali amalga oshirish uchun muhim asos bo’lib xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sun’iy intellekt bugungi kunda iqtisodiyotning turli jabhalarida muhim o’rin egallamoqda. Raqamli inqilob bilan birga, u iqtisodiy jarayonlarni o’zgartirib, samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va yangi biznes modellarini shakllantirish imkonini bermoqda. Sun’iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi ishlab chiqarishdan moliya tizimigacha bo’lgan ko’plab sohalarga sezilarli ta’sir ko’rsatmoqda. Iqtisodiy faoliyatda sun’iy intellektning asosiy afzalliklaridan biri – katta hajmdagi ma’lumotlarni tezkor tahlil qilish va asosli qarorlar qabul qilish imkoniyatidir. Sun’iy intellekt asosida ishlab chiqilgan algoritmlar bozor tendensiyalarini oldindan bashorat qilish, moliyaviy xatarlarni kamaytirish va mijozlarning ehtiyojlarini aniqroq tushunishga yordam beradi. Ayniqsa, fond bozorlari, bank sektori va sug’urta xizmatlarida sun’iy intellekt xavflarni optimallashtirishda va investitsiya qarorlarini qabul qilishda keng qo’llanilmoqda.

Jahondagi kompaniyalar sun’iy intellektidan tobora ko’proq foydalanib, o’z faoliyatlarini takomillashtirishga harakat qilmoqda. Forbes Advisor (Forbes maslahatchisi) tomonidan o’tkazilgan so’rov natijalariga ko’ra, sun’iy intellekt iqtisodiyot tarmoqlari va biznesning turli sohalarida qo’llanilmoqda (1-rasm):

1-rasm. Biznes egalarining sun’iy intellektidan foydalanishdagi eng samarali usullari⁸⁵

⁸⁴ Gulyamov S.S., Muxiddinova M.X., Turgunov O.U. Yangi o’zbekistonda yashil raqamli iqtisodiyotga o’tishning asosiy jihatlari // "Yosh olimlar axborotnomasi" ilmiy-amaliy axborotnomasi, №4(1) 2023.

⁸⁵ <https://www.forbes.com> – Xalqaro biznes va moliya yangiliklariga ixtisoslashgan nufuzli media kompaniyasi sayti

Yuqoridagi rasmdan ko‘rishimiz mumkinki, eng ommabop yo‘nalishlardan biri mijozlarga xizmat ko‘rsatish bo‘lib, respondentlarning 56 foizi sun‘iy intellektdan aynan shu maqsadda foydalanadi. Shuningdek, kiberxavfsizlik va firibgarlikni boshqarish sohasida ham sun‘iy intellekt keng qo‘llanib, 51 foiz kompaniyalar ushbu texnologiyadan foydalanmoqda. Bundan tashqari, sun‘iy intellekt mijozlar bilan aloqalarni boshqarishda 46 foiz, raqamli shaxsiy yordamchilar yaratishda 47 foiz, inventarizatsiyani boshqarishda 40 foiz hamda kontent ishlab chiqarishda 35 foiz kompaniyalar tomonidan qo‘llanilmoqda. Shuningdek, mahsulot tavsiyalarini berishda 33 foiz, buxgalteriya hisobi yuritishda 30 foiz, ta‘minot zanjiri operatsiyalarida 30 foiz, kadrlarni yollash va iste‘dodlarni topishda 26 foiz hamda auditoriyani segmentlarga ajratishda 24 foiz kompaniyalar sun‘iy intellektdan foydalanmoqda.

Sun‘iy intellekt iqtisodiyot sohasida qo‘llanilganda kompaniyalarga yanada tezkorq va samarali ishlash imkonini bermoqda. Sun‘iy intellekt hozirgi kunda O‘zbekiston iqtisodiyotining turli tarmoqlarida qo‘llanilmoqda ammo biz uning natijalarini tahlil qilishda ko‘proq jahon tajribasiga tayandik. Bunda biz “Xalqaro biznes va moliya yangiliklariga ixtisoslashgan nufuzli media kompaniyasining <https://www.forbes.com> sayti”dagi Forbes Advisor (Forbes maslahatchisi) tomonidan o‘tkazilgan so‘rov natijalariga tayandik. Forbes Advisor so‘roviga ko‘ra, sun‘iy intellekt biznes boshqaruvining turli jihatlarida qo‘llanilmoqda ():

2-rasm. Iqtisodiyot tarmoqlari va biznesning ichki jarayonlarida sun'iy intellektdan foydalanish holati⁸⁶

Yuqoridagi rasmdan ko‘rishimiz mumkinki, korxonalarining 53 foizi ishlab chiqarish jarayonlarini yaxshilash uchun sun‘iy intellektdan foydalanadi, 51 foizi jarayonlarni avtomatlashtirishga joriy qilgan, 52 foizi esa kalit so‘zlarni tadqiq qilish kabi qidiruv tizimini optimallashtirish vazifalarida qo‘llaydi. Shuningdek, kompaniyalar sun‘iy intellektdan ma‘lumotlarni jamlash uchun 40 foiz, yangi g‘oyalar yaratish uchun 38 foiz va xavfsizlik xatarlarini kamaytirish uchun 38 foiz foydalanmoqda. Bundan tashqari, ichki kommunikatsiya, reja tuzish, taqdimot va hisobotlarni soddalashtirish maqsadida 46 foiz sun‘iy intellektdan foydalanmoqda. Kod yozish uchun 31 foiz va veb-sayt matnlarini yaratish uchun 29 foiz sun‘iy intellektdan foydalanilmoqda.

Sun‘iy intellekt iqtisodiyotda yangi davrni shakllantirib, biznes jarayonlarini avtomatlashtirish, tahliliy imkoniyatlarni oshirish va samaradorlikni yangi bosqichga olib chiqmoqda. U ishlab chiqarishdan tortib, moliya, marketing va xizmat ko‘rsatish sohaslariga qadar keng ko‘lamda qo‘llanilmoqda. Quyida sun‘iy intellekt iqtisodiyotning turli tarmoqlariga qanday ta‘sir qilayotgani va ularni yangi bosqichlarga olib chiqayotganligi ko‘rishimiz mumkin (1-jadval):

1-jadval

Sun‘iy intellektning iqtisodiyotdagi yangi davri⁸⁷

№	Iqtisodiyot tarmoqlari	Sun‘iy intellektning ta‘siri	Misollar
1	<i>Moliya</i>	Xavflarni baholash, firibgarlikni aniqlash, investitsiya tahlili	JPMorgan sun‘iy intellekt yordamida moliyaviy firibgarliklarni aniqlaydi
2	<i>Bank ishi</i>	Kredit reytinglarini aniqlash, mijozlarga xizmatni	Sun‘iy intellekt orqali shaxsiy kredit reytinglarini tahlil qilish (Wells Fargo,

⁸⁶ <https://www.forbes.com> – Xalqaro biznes va moliya yangiliklariga ixtisoslashgan nufuzli media kompaniyasi sayti

⁸⁷ Muallif tomonidan tayyorlangan

		avtomatlashtirish	HSBC)
3	Buxgalteriya	Moliyaviy hisobotlarni avtomatlashtirish, soliqlarni optimallashtirish	Sun'iy intellekt dasturlari avtomatik ravishda tranzaktsiyalarni qayd qiladi (QuickBooks, Xero)
4	Investitsiyalar	Fond bozorlarini prognoz qilish, investitsiya strategiyalarini yaratish	Sun'iy intellekt aksiyalar narxini tahlil qilib, sarmoyadorlarga tavsiyalar beradi (BlackRock Aladdin)
5	Sug'urta	Risklarni baholash, mijoz profilingini yaratish, tovon to'lovlarini avtomatlashtirish	Sun'iy intellekt avtomobil sug'urtasi narxlarini aniqlashga yordam beradi (Lemonade AI)
6	Savdo-sotiq	Narxlarni optimallashtirish, mijozlarning xarid qilish xatti-harakatlarini tahlil qilish	Amazon sun'iy intellekt asosida mijozlarga mos mahsulotlarni tavsiya qiladi
7	Logistika va ta'minot zanjiri	Samarali zaxira boshqaruvi, yetkazib berish jarayonlarini optimallashtirish	Sun'iy intellekt yuk tashish xarajatlarini kamaytirish uchun optimal marshrutlarni tanlaydi
8	Korporativ boshqaruv	Katta ma'lumotlarni tahlil qilish, strategik qarorlarni optimallashtirish	Sun'iy intellekt orqali kompaniya o'sish strategiyalari ishlab chiqiladi
9	Raqamli marketing	Reklama samaradorligini oshirish, auditoriyani tahlil qilish	Google Ads sun'iy intellekt orqali reklama ko'rsatish strategiyalarini optimallashtiradi
10	Elektron tijorat	Onlayn savdoni rivojlantirish, mijozlarga personalizatsiya taklif qilish	Shopify sun'iy intellekt orqali sotuvchilarga mahsulot tavsiyalarini yaratib beradi

Yuqorida berilgan jadvaldagi ma'lumotlardan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki, sun'iy intellekt iqtisodiyotning turli tarmoqlarida samaradorlikni oshirib, biznes qarorlarini tez va aniq qabul qilishga yordam bermoqda. Bank va moliya sohasida xavflarni baholash va firibgarlikni aniqlash jarayonlari avtomatlashtirilmoqda. Investitsiya va buxgalteriya sohalarida sun'iy intellekt katta hajmdagi ma'lumotlar(Big Data)ni tahlil qilib, aniq prognozlar bermoqda. Savdo va elektron tijoratda mijozlarga mos mahsulotlar tavsiya qilinib, daromad oshirilmoqda. Logistika va ta'minot zanjirida xarajatlar kamayib, operatsion jarayonlar optimallashtirilmoqda. Sun'iy intellekt korporativ boshqaruv va raqamli marketingda tahlil va rejalashtirishni takomillashtirib, iqtisodiy o'sishni tezlashtirmoqda.

Jahonda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham sun'iy intellekt texnologiyalari iqtisodiyotning turli sohalarida qo'llanilmoqda. Mamlakatimiz iqtisodiyotida sun'iy intellekt moliya, bank, buxgalteriya, biznes va sanoat sohalarida faol qo'llanilmoqda. Moliya sektorida sun'iy intellekt kreditlash jarayonlarini avtomatlashtirish, firibgarlikni aniqlash va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish uchun ishlatiladi. Banklar kredit risklarini tahlil qilish, firibgarlikni aniqlash va mijozlarga xizmatni shaxsiylashtirishda sun'iy intellektdan foydalanmoqda. Buxgalteriya va auditda avtomatlashtirilgan tizimlar moliyaviy hujjatlarni tahlil qilish va soliqlarni hisoblashni soddalashtirmoqda. Biznesda sun'iy intellekt marketing strategiyalarini optimallashtirish, talabni prognoz qilish va xaridorlarga individual takliflar taqdim etishda yordam bermoqda. Raqamli iqtisodiyot biznes jarayonlarini avtomatlashtirish va xarajatlarni kamaytirish orqali samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda. Sanoatda ishlab chiqarish jarayonlari sun'iy intellekt yordamida optimallashtirilib, texnik xizmat va sifat nazorati takomillashtirilmoqda. Sug'urta sektorida esa mijozlarning risk darajasi baholanib, zararlarni hisoblash va da'volarni ko'rib chiqish jarayonlari tezlashtirilmoqda. Sun'iy intellektning iqtisodiyotdagi roli ortib, samaradorlik oshmoqda va biznes jarayonlari yanada innovatsion tus olmoqda.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sun'iy intellekt zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylanib, turli sohalarida samaradorlikni oshirish va innovatsiyalarni rag'batlantirishga xizmat qilmoqda. Ushbu maqolada sun'iy intellektning iqtisodiyotga ta'siri, uning rivojlanish tendensiyalari va mamlakatimiz sharoitida tatbiq etish istiqbollari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellektni joriy etish natijasida ishlab chiqarish jarayonlari avtomatlashtirilishi, biznes tizimlari takomillashtirilishi va raqobatbardoshlik oshishi mumkin. Biroq, bu jarayon iqtisodiyot uchun bir qator muammolarni ham keltirib chiqarishi ehtimoli mavjud.

Sun'iy intellektidan samarali foydalanish uchun quyidagi takliflar ilgari surdik. Birinchidan, davlat miqyosida sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish va uni turli tarmoqlarga integratsiya

qilish zarur. Bunda texnologiyani qo‘llash bo‘yicha huquqiy va normativ bazani takomillashtirish ham muhim ahamiyatga ega. Ikkinchidan, iqtisodiyotda sun‘iy intellektdan foydalanishni kengaytirish uchun ilmiy tadqiqotlarga va innovatsiyalarga sarmoya kiritish lozim. Xususan, sun‘iy intellektni ishlab chiqish va tadbiq etish bilan shug‘ullanadigan ilmiy markazlar va startaplarni qo‘llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Uchinchidan, sun‘iy intellektning iqtisodiyotga integratsiyalashuvi mehnat bozori uchun yangi muammolarni keltirib chiqarishi mumkinligi sababli, kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish kerak. Yangi texnologiyalar bilan ishlash uchun malakali mutaxassislar tayyorlash, xodimlarni qayta o‘qitish va kasbiy rivojlanish dasturlarini yo‘lga qo‘yish lozim. To‘rtinchidan, sun‘iy intellektga asoslangan tizimlarni iqtisodiyotga tatbiq etishda kiberxavfsizlik masalalariga alohida e‘tibor qaratish kerak. Ma‘lumotlarning himoyalanganligi va tizimlarning ishonchligi sun‘iy intellektdan samarali foydalanish uchun zaruriy omillardan biridir.

Beshinchidan, davlat va xususiy sektor o‘rtasida hamkorlikni kuchaytirish muhimdir. Sun‘iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishini rag‘batlantirish uchun biznes subyektlari, ilmiy muassasalar va davlat idoralari o‘rtasida innovatsion hamkorlikni yo‘lga qo‘yish lozim. Bu orqali iqtisodiyotning turli tarmoqlarida sun‘iy intellektni joriy etish jarayoni tezlashadi va samaradorligi oshadi.

O‘zbekiston iqtisodiyotida sun‘iy intellektni keng joriy etish uchun infratuzilmani rivojlantirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, sun‘iy intellekt uchun zarur bo‘lgan axborot texnologiyalari infratuzilmasini kengaytirish, yuqori tezlikdagi internet tarmoqlarini rivojlantirish va ma‘lumotlarni saqlash hamda qayta ishlash imkoniyatlarini kengaytirish lozim.

Shunday qilib, sun‘iy intellekt iqtisodiy taraqqiyotning muhim omillaridan biri bo‘lib, uning to‘g‘ri joriy etilishi mamlakatning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Sun‘iy intellektga asoslangan texnologiyalarni rivojlantirish va ulardan samarali foydalanish O‘zbekistonning iqtisodiy o‘sishini jadallashtirish, innovatsion rivojlanishni qo‘llab-quvvatlash va yangi imkoniyatlarni yaratishda muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli, bu boradagi strategik chora-tadbirlar kompleks yondashuvni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasining 2024-yil 3-oktabrdagi “Kreativ iqtisodiyot to‘g‘risida”gi O‘RQ-970-sonli Qonuni
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-sonli Farmoni
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 28-fevraldagi “Iqtisodiyotda raqobatni rivojlantirish va xususiy sektorning rolini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-35-sonli Farmoni
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabrdagi “Sun‘iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-358-sonli Qarori
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-avgustdagi “Sun‘iy intellekt texnologiyalarini qo‘llash bo‘yicha maxsus rejimni joriy qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5234-sonli Qarori
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi “Sun‘iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4996-sonli Qarori
7. Turing A. Computing Machinery and Intelligence // Mind. – 1950. – T. 59(236). – B. 433-460.
8. McCarthy J. Dartmouth Conference Proposal. – Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, 1956. – 19 b.
9. Feigenbaum E.A., Buchanan B.G. DENDRAL and Meta-DENDRAL: Their applications dimension // Artificial Intelligence. – 1978. – T. 11(1-2). – B. 5-24.
10. Новиков Ф.А. Символический искусственный интеллект: математические основы представления знаний : учебник для вузов. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 278 с.
11. Кашкин С.Ю., Алтухов А. В. Роль искусственного интеллекта в становлении платформенного права и его эволюции в направлении концепции права экосистем // Lex russica. – 2022. – Т. 75. – № 1. – С. 94-108.
12. Георгиу Т.С. Социальные риски внедрения искусственного интеллекта: авт-т дисс... канд. филос. наук. - Москва, 2024. 23 с.
13. Шиболденков В.А. Разработка инструментария нейросетевого разведочного анализа и поддержки принятия решений по развитию экономических систем: Дис. ... канд. экон. наук: 08.00.13: Москва, 2019, 208 с.
14. Amir Masoud Rahmani, Bahareh Rezazadeh, Majid Haghparast, Wei-Che Chang, Shen Guan Ting. Applications of artificial intelligence in the economy, including applications in stock trading, market

analysis, and risk management // IEEE Access: The Multidisciplinary Open Access Journal, August 2023, Pages 99-125.

15. Shoaxmedova N.X. Sun'iy intellektni iqtisodiyot tarmoqlarida qo'llanilishi // Raqamli transformatsiya va sun'iy Intellekt ilmiy jurnali, Volume 1, Issue 3, October 2023.

16. Gulyamov S.S., Muxiddinova M.X., Turgunov O.U. Yangi o'zbekistonda yashil raqamli iqtisodiyotga o'tishning asosiy jihatlari // "Yosh olimlar axborotnomasi" ilmiy-amaliy axborotnomasi, №4(1) 2023.

17. <http://www.lex.uz> – O'zbekiston Respublikasi qonunlari bazasi sayti

18. <https://www.imv.uz> – Iqtisodiyot va moliya vazirligi sayti

19. <http://www.soliq.uz> – O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi sayti

20. <http://www.stat.uz> – O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi sayti

21. <https://www.forbes.com> – Xalqaro biznes va moliya yangiliklariga ixtisoslashgan nufuzli media kompaniyasi sayti

22. <https://digital.uz/> – O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi sayti